

CURCUMA LONGANI XALQ VA AN'ANAVIY TABIBIDA AHAMIYATI

Boltaev Mizrob Mavlonovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti farmakologiya va
klinik farmakologiya kafedrasi assistenti.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049394>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 12-June 2023 yil

Ma'qullandi: 15-June 2023 yil

Nashr qilindi: 17-June 2023 yil

KEY WORDS

Kurkuma, kurkumin, Curcuma longa, Biologik faol qo'shimchalar, kurkumaning efir moylari.

ABSTRACT

Curcuma longa (C. longa) yoki kurkuma an'anaviy tibbiyotda, ayniqsa, mikrobia xususiyatlarga ega bo'lgan yallig'lanish kasalliklarini davolash uchun uzoq vaqtdan beri qo'llaniladigan o'simlikdir. So'nggi yillarda ko'plab batafsil tadqiqotlar (in vivo va in vitro testlar) klinik sinovlar bilan birga uning yallig'lanishga qarshi, antioksidant va profilaktik xususiyatlari bilan bog'liq juda qimmatli biologik faolligini ko'rsatdi, ular ko'plab nashrlarda taqdim etilgan. Molekulyar darajada curcumin hujayra proliferatsiyasi, metastaz shakllanishi va apoptozni ingibitsiya qilishi aniqlangan.

Turli xil kasalliklarni oldidni olish yoki davolashda butun dunyoda tabiiy o'simlik mahsulotlariga dori-darmonlar va oziq-ovqatga biologic faol qo'shimcha sifatida katta etibor qaratilgan, chunki ularning nojo'ya ta'sirlari kam samarasi yuqori hisoblanadi [1]. O'simliklarga asoslangan diyetaterapiyaning sog'liq uchun foydalari mevalar, sabzavotlar, o'tlar va ziravorlarda mavjud bo'lgan keng assortimentdagi fitokimyoviy moddalar tomonidan namoyon bo'ladigan integratsiyalashgan antioksidant va yallig'lanishga qarshi mexanizmlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sababli, oziqlanish bilan bog'liq kasalliklarning oldini olish uchun oksidlovchi va yallig'lanish stressini samarali o'zgartirishga qodir bo'lgan o'simlik manbalaridan oziq-ovqat, oziq-ovqat ekstraktlari va fitokimyoviy moddalarni aniqlashga qiziqish ortib bormoqda [2]. Ushbu maqolada individual mevalar, sabzavotlar, o'tlar, ziravorlar va ularning ekstraktlari yoki galen formulalari bilan qo'shimchalarning odamlarda oksidlanish-qaytarilish va yallig'lanish holatining kombinatsiyalangan belgilariga ta'siri bo'yicha mavjud ma'lumotlar ko'rib chiqiladi.

Kurkuma (*Curcuma longa*) janubiy va janubi-g'arbiy tropik Osiyoda keng tarqalgan zanjabil oilasiga mansub o't turi. Eron, Malayziya, Hindiston, Xitoy, Polineziya va Tailand oshxonalarida muhim tarkibiy qism bo'lgan kurkuma ko'pincha ziravor sifatida ishlatiladi va ovqatlarning xarakteri, rangi va ta'miga ta'sir qiladi. Kurkuma Hindiston va Xitoyda asrlar davomida dermatologik kasalliklar, infeksiyalar, stress va depressiya kabi kasalliklarni davolash uchun ishlatilganligi ham ma'lum. Kurkumaning sog'liq uchun ta'siri o'simlik ildizpoyasidan olingan "kurkumin" deb nomlangan lipofil, to'q sariq-sariq polifenolik birikmaga qaratilgan. Yaqinda kurkumin antioksidant, yallig'lanishga qarshi, saratonga qarshi ta'sirga ega ekanligi ma'lum bo'lib, bu

ta'siri tufayli turli kasalliklarning oldini olish va davolashda muhim rol o'ynaydi, ayniqsa saratondan tortib autoimmun, nevrologik, yurak-qon tomir kasalliklari va qandli diabetga ham ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, u *curcumin* analoglarini sintez qilish orqali organizmga kurkuminning biologik faolligini va fiziologik ta'sirini oshirishga qaratilgan [3].

Kurkumin Kurkuma o'simligi (*Curcuma longa*) ning asosiy komponentidir. Kurkuma oziq-ovqatlarda ziravor sifatida, tibbiyotda yallig'lanishga qarshi, antigiperlipidemik va mikroblarga qarshi ta'sir ko'rsatuvchi vosita sifatida terapevtik maqsadlarda keng qo'llaniladi. Kurkuma va kurkumin mutagen va genotoksik emas. Hayvonlarda Kurkuma va kurkuminni og'iz orqali qabul qilish ma'lum dozalarda reproduktiv toksiklikni keltirib chiqarmadi. Insonlardagi tadqiqotlarda ham toksikligini ko'rsatmadi va curcumin 4-7 hafta davomida og'iz orqali kuniga 6 g dan xavfsiz deb topildi. Biroq, oshqozon-ichak traktining buzilishi kabi ba'zi nojo'ya ta'sirlar paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, odamlarda curcuminning peroral dori shakllari 30 kun davomida kuniga ikki marta 500 mg dan xavfsiz bo'lgan, ammo sinovlar hali ham kam va ko'proq tadqiqotlar talab etiladi, ayniqsa nanoformalar bo'yicha va ularni alohida maqolalarda muhokama qilish kerak. Bundan tashqari, curcumin umumiy e'tirof etilgan xavfsiz modda ekanligi ma'lum. Ushbu sharhda kurkuma va kurkuminning tibbiy xavfsizligi va toksikligi muhokama qilinadi. Kurkuma va kurkumin odamlar uchun toksik emas, ayniqsa og'iz orqali qabul qilinganda. Kurkuma va kurkumin hayvonlar uchun ham xavfsizdir. Ular mutagen emas va hayvonlar homiladorligida ham xavfsiz ekanligi o'z isbotini topgan, ammo ko'proq odamda o'tkazilgan isbotli tadqiqotlar talab etiladi [10].

Ildizpoya o'simlikning eng ko'p ishlatiladigan qismidir. Ildizpoyaning asosiy faol komponentlari uchuvchan bo'lmagan curcuminoids va efir moyidir. Kurkuminoidlar (kurkumin, demetoksikurkumin va bisdemetoksikurkumin) biologik faollikning keng spektriga ega bo'lgan kurkuminning toksik bo'lmagan polifenolik hosilalaridir. Kurkuma moylarining bir nechta fitokimyoviy tadqiqotlari sesquiterpenoidlar va monoterpenoidlarni asosiy tarkibiy qismlar sifatida aniqlandi [4].

Kurkuma turlarining efir moyi (EO) yallig'lanishga qarshi, saratonga qarshi, proliferativ, gipokolesterolemik, diabetga qarshi, gepatotoksik, diareyaga qarshi, dam haydovchi, diuretik, antirevmatik, gipotenziv, antioksidant, mikroblarga qarshi, viruslarga, inseksidlarga qarshi, larvitsidal, antidot, antitrombotik, anti-tirozinaz va siklooksigenaza-1 (COX-1) ingibitsiyalash faolligi boshqalar orasida namoyon bo'ladi. [5,6,7].

Zingiberaceae oilasi vakillari o'simtga qarshi faollikka ega terpenoidlar, flavonoidlar, fenilpropanoidlar va sesquiterpenlarni o'z ichiga olishi bilan mashhur. O'simlikning ba'zi efir moylari ajoyib antioksidant va mikroblarga qarshi faollikka ega, bu ularni farmatsevtika va kosmetika sanoatida foydalanish uchun ideal nomzod sifatida ilgari suradi. Kimyoviy tarkibidagi farqlar bir xil o'simlik turlarining turli joylarda turli xil biologik faolliklari mavjudligini anglatadi [8].

Kurkuma efir moylari yurak-qon tomir kasalliklaridan himoya qilishi mumkin. Yog' kalamushlarda yuqori yog'li parhez (HFD) tufayli kelib chiqqan giperlipidemiyaga antigiperlipidemik ta'sir ko'rsatishi haqida xabar berilgan [9].

Kurkuma turlari (*Curcuma longa* va *Curcuma aeruginosa*) va curcumin turli dermatologik ta'sirga ega ekanligi aniqlangan, jumladan, gialuron kislotasi ishlab chiqarishda antioksidant va yallig'lanishga qarshi jarayonlarga, terining namligini oshirishga va qo'ltiq

ostidagi tuklarni o'sishini kamaytirishga ta'sir qiladi. Kurkuma shuningdek, psoriatik jarohatlardagi qalinlik, eritema, qichishish, yonish va og'riqni kamaytiradi va radiodermatit jarohatlarini yaxshilaydi. Bizning sharhimiz natijalari shuni ko'rsatadiki, Kurkuma turlari terining sog'lig'ini boshqarishda rol o'ynashi va turli dermatologik ta'sirlarni namoyon qilishi mumkin, shuning uchun ular dermatologlar uchun yangi terapevtik arsenalga aylanishi mumkin. Biroq, turli dermatologik sharoitlar uchun optimal etkazib berish usuli va dozasini aniqlash uchun ko'proq odamlarda o'tkaziladigan klinik sinovlar talab qilinadi [10].

Xulosa. Kurkuma tarkibidagi efir moylari kurkuminning so'rilishini oshiradi. Shuning uchun *C. longa* va kurkumin yallig'lanishga qarshi, antioksidant va immunomodulyator ta'sir ko'rsatdi, bu o'simlikning va uning kurkumin komponentining yallig'lanish, oksidlovchi va immun disregulyatsiyani davolashda potentsial terapevtik ta'sirini ko'rsatadi.

C. longa ning o'pka kasalliklariga ta'siri asosan uning tarkibiy qismi bo'lgan kurkumin tufayli ko'rsatilgan. Nafas olish, allergik va immunologik kasalliklarda *C. longa* ekstraktlari va kurkuminning farmakologik ta'siri bu kasalliklarda o'simlik va kurkuminning mumkin bo'lgan terapevtik ta'sirini ko'rsatadi.

Adabiyotlar sharxi:

1. Sh. Meliboeva, M. Boltayev, F. Jalilov THE EFFECT OF BROCCOLI SPROUTS ON DIABETES MELLITUS AND THE GASTROINTESTINAL TRACT // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-effect-of-broccoli-sprouts-on-diabetes-mellitus-and-the-gastrointestinal-tract> (дата обращения: 09.09.2022).
2. Serafini M, Peluso I. Functional Foods for Health: The Interrelated Antioxidant and Anti-Inflammatory Role of Fruits, Vegetables, Herbs, Spices and Cocoa in Humans. *Curr Pharm Des.* 2016;22(44):6701-6715. doi: 10.2174/1381612823666161123094235. PMID: 27881064; PMCID: PMC5427773. Kocaadam B, Şanlıer N. Curcumin, an active component of turmeric (*Curcuma longa*), and its effects on health. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2017 Sep 2;57(13):2889-2895. doi: 10.1080/10408398.2015.1077195. PMID: 26528921.
3. Dosoky NS, Setzer WN. Chemical Composition and Biological Activities of Essential Oils of *Curcuma* Species. *Nutrients.* 2018 Sep 1;10(9):1196. doi: 10.3390/nu10091196. PMID: 30200410; PMCID: PMC6164907.
4. Итокава, Х.; Ши, В.; Акияма, Т.; Моррис-Начке, С.Л.; Lee, КН Последние достижения в исследовании куркуминоидов. *Подбородок. Мед.* 2008 , 11 , 3. [Академия Google] [CrossRef] [PubMed]
5. Сиха, А.; Харини, А.; Пракаш, Х. Фармакологическая активность дикой куркумы (*Curcuma* ароматическая *Salisb*): обзор. *Дж. Фармакогн. Фитохим.* 2015 , 3 , 1-4. [Академия Google]
6. Афзал, А.; Орикат, Г.; Хан, Массачусетс; Хосе, Дж.; Афзал, М. Химия и биохимия терпеноидов куркумы и родственных видов. *Дж. Биол. Действовать. Произв. Нац.* 2013 , 3 , 1-55. [Академия Google]
7. Круп, В.; Пракаш, НЛ; Харини, А. Фармакологическая активность куркумы (*Curcuma longa* Linn): обзор. *Дж. Традит. Мед. клин. Натуроп.* 2013, 2 , 133. [Google Scholar] [CrossRef]
8. Лакшми, С.; Падмаджа, Г.; Ремани, П. Противоопухолевое действие изокуркуменоло, выделенного из корневищ *Curcuma zedoaria* , на раковые клетки человека и мыши. *Международ. Дж. Мед. хим.* 2011 , 1-13. [Академия Google] [Перекрестная ссылка]

9. Линг, Дж.; Вэй, Б.; Льв, Г.; Жи, Х.; Ли, С. Антигиперлипидемические и антиоксидантные эффекты масла куркумы у крыс с гиперлипидемией. Пищевая хим. 2012, 130, 229–235. [Академия Google] [Перекрестная ссылка]
10. Barbalho SM, de Sousa Gonzaga HF, de Souza GA, de Alvares Goulart R, de Sousa Gonzaga ML, de Alvarez Rezende B. Dermatological effects of Curcuma species: a systematic review. Clin Exp Dermatol. 2021 Jul;46(5):825-833. doi: 10.1111/ced.14584. Epub 2021 Mar 15. PMID: 33522006.
11. Болтаев, М. М., Мелибоева, Ш. Ш. к., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., & Самадов, Б. Ш. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ БРОККОЛИ И ПРОРОСТКОВ БРОККОЛИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 242–254. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss4.2022.93>
12. Мелибоева, С. (2022). ПЕРВЫЕ ЛЕЧЕБНО-БОТАНИЧЕСКИЙ САД НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА. Наука и инновации, 1 (Д4), 101-105.
13. Meliboeva, S., Boltayev, M., & Jalilov, F. (2022). The effect of broccoli sprouts on diabetes mellitus and the gastrointestinal tract. Science and innovation, 1(D5), 81-87.
14. Болтаев, М. М., Шарипова, Э. М., & Мелибоева, Ш. Ш. (2022). ПЕРВЫЕ ЛЕЧЕБНО-БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА. IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 96-100.
15. Джалилов, Ф. С., Болтаев, М. М., & кизи Мелибоева, Ш. Ш. (2022). BROCCOLINING SHIFOVAXSH XUSUSIYATLARI. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(3), 194-205.
16. Sh, M. S. (2022). Comparative analysis of common fennel regenerants according to the main morpho-biological features based on I. European Journal of Life Security and Stability (2660-9630), 15, 299-303.
17. Мелибоева, Ш. Ш. К., Мусаева, Д. М., Шарипова, Э. М., & Болтаев, М. М. (2020). Ботаническая характеристика лекарственного растения «брокколи», фармакологические свойства и химический состав лекарственного растительного сырья «brassica oleracea». Вестник науки и образования, (24-1 (102)), 98-102.
18. Meliboyeva, S. S. Q., Boltayev, M. M., Sharipova, E. M., & Sharipova, R. G. (2021). Comparative efficiency of the preparation "Nodinorm" in complex treatment of fibrocystic mastopathy. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1591-1596.
19. Mavlonovich, B. M. (2022). ANTI-CANCER PROPERTIES OF CRUCIFEROUS VEGETABLES. Asian journal of pharmaceutical and biological research, 11(2).
20. Mavlonovich, B. M. (2022). Pharmacological Properties of Stinky Ferula Gum and its Anti-Inflammatory Effects. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(2), 372-376.
21. Mavlonovich, B. M. (2022). ANTI-CANCER PROPERTIES OF CROSSBOW VEGETABLES. Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research, 11.
22. Самадов, Б. Ш., Болтаев, М. М., Мелибоева, Ш. Ш., & Жалилов, Ф. С. (2022). ГИПОЛИПИМИДЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СЫРЬЯ ПЛОДЫ МОМОРДИКА ХАРАНЦИЯ (MOMORDICA CHARANTIA L). Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(8), 26-35.
23. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М.,

- & кизи Мелибоева, Ш. Ш. (2022). XALQ TABOVATIDA ISHLATILADIGAN MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 134-161.
24. Voltaev, M. M., Sh, M. S., & Jalilov, F. S. (2023). PREPARATION AND DRYING OF BROCCOLI HERBS (BRASSICA OLERACEA L.). Електронне видання мережне Редакційна колегія: проф. Котвіцька АА, проф. Владимірова ІМ, проф. Георгіянц ВА, проф. Перехода ЛО, проф. Журавель ІО, проф. Колісник СВ, доц. Криськів ОС, проф. Власов СВ, ас. Смелова НМ, ас. Григорів ГВ, 19.
25. Sh, Meliboeva Sh, M. M. Voltaev, and F. S. Jalilov. "CONTENT ANALYSIS OF ANTI-CANCER DRUGS FOR 2022." Електронне видання мережне Редакційна колегія: проф. Котвіцька АА, проф. Владимірова ІМ, проф. Георгіянц ВА, проф. Перехода ЛО, проф. Журавель ІО, проф. Колісник СВ, доц. Криськів ОС, проф. Власов СВ, ас. Смелова НМ, ас. Григорів ГВ (2023):
26. Orzieva, O. (2023). TARAXACUM OFFICINALE WIGG AN'ANAVIY TABIBIYOTDA SURUNKAL KASALLIKLARNI DAVOLASHDAGI ANAMIYATI. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(6), 30-37.
27. Зарифовна, ОО (2022). Средство для коррекции симптомов чрезмерного газообразования в кишечнике. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 2 (12), 73-76.
28. Орзиева, О. (2023). ЗНАЧЕНИЕ "TARAXACUM OFFICINALE WIGG" ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(5 Part 3), 77-83.
29. Хайдаров, Д. Б. (2023). Использование Корневища "Zingiber Officinale Roscoe". Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(3), 484-490.
30. Нигора, Н. М. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ "LINI SEMINA" В МЕДИЦИНЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(6), 16-22.
31. Самадов, Б. Ш., Жалилова, Ф. С., Жалилов, Ф. С., & Муродова, Н. А. (2020). ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОЙСТВА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ "MOMORDICA CHARANTIA L". Новый день в медицине. Научно-реферативный, духовно-просветительский журнал, 1, 29.
32. Самадов, Б. Ш., Жалилова, Ф. С., & Жалилов, Ф. С. (2021). ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДЫ "MOMORDICA CHARANTIA L" ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології». Харків, НФаУ. Редакційна колегія, 3-7.
33. Самадов, Б. Ш., & Мусаева, Д. М. (2020). Тенденция развития эпидемического процесса гепатита С в Узбекистане. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. НФаУ, Харьков. Украина, 430-437.
34. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., & Жалилова, Ф. С. (2020). ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ «MOMORDICA CHARANTIA L» В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки и образования, (21-1 (99)), 92-98.
35. Azamat o'g'li, A. A. (2023). KANAKUNJUT O 'SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(5), 200-202.

INNOVATIVE ACADEMY